

XIZMAT KO'RSATKICH SOHASIGA AUTSORSING XIZMATINI QO'LLASH AFZALLIKLARI VA UNI JORIY ETISHNING ASOSLARI

Shaynazarov Alisher

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Ta'limning kredit tizimini boshqarish sektori bosh mutaxassisi

E-mail: shaynazarovalisher@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340325>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bugungi kunda yangi zamonaviy xizmatlar qatorida autsorsing xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari, muvaffaqiyat strategiyalari sifatida qaralishi muallif tomonidan aks ettirilgan. Qolaversa, autsorsing xizmatlarini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: autsoring, xizmat ko'rsatish, boshqarish, hamkorlik, tejamkor ishlab chiqarish, strategiya, autsorsing xizmatlari.

Kirish. O'zbekistonda faoliyatni davlat sektoriga autsorsing qilishning huquqiy asoslari yaratilmoqda. Ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini zamon talablari darajasida takomillashtirish asosiy vazifa ekanligidan kelib chiqib, shu va boshqa sohalar misolida davlat sektorida autsorsingdan foydalanishning afzalliklari haqida so'z boradi.

Autsorsing davlat sektorida qo'llashda ijtimoiy xizmat sifatining keskin nazoratga yo'l qo'yish darajasiga ko'tariladi, inson uchun o' muhim, yuqori sifatli oziq-ovqat iste'moli tarkibi takomillashtiriladi, inson genofondini saqlash uchun homilador ayollar va bolalarning ovqatlanish ratsioni bo'yicha amaldagi me'yorlarni xalqaro standartlar asosida qayta ko'rib chiqilishiga keladi.

Agar bir necha yillar avval "autsorsing" mexanizmidan faqat xususiy sektorda foydalanilgan bo'lsa, bugungi kunda byudjet tashkilotlarida ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishda "autsorsing" dan ham samarali foydalanilmoqda.

Autsorsing-bu tashkilotning u yoki bu funksiyasini ushbu faoliyatni amalga oshirishga ixtisoslashgan tashqi ijrochilarga o'tkazish. Boshqacha qilib aytganda, autsorsing deganda davlat sektori tomonidan nodavlat sektordan tovarlar, ishlar va xizmatlar xarid qilishning umumiy hajmi tushuniladi.

Davlat muassasalarida umumiy ovqatlanishni autsorsing qilish "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq tarkibi tasdiqlanadigan Tanlov komissiyasi tomonidan o'tkaziladigan tanlov asosida tashkil etiladi.

O'zbekistonda xususiy sektorda muvaffaqiyatli joriy etilgan zamonaviy mexanizm va usullarni byudjet xizmatlari ko'rsatilayotgan ijtimoiy sohalarda qo'llash, davlat sektorida autsorsingni joriy etishda xarajatlarni tejash va xizmat ko'rsatish sifatini oshirishning ahamiyati, davlat sektori muassasalarida sog'lom, oqilona va xavfsiz ovqatlanishni tashkil etishni takomillashtirish, umumiy ovqatlanish (yuqori umumiy ovqatlanish) kabi zamonaviy usullardan foydalanish, umumiy ovqatlanish (mavjudligi) kabi zamonaviy usullardan foydalanish. autsorsingni qo'llashning afzalliklari sifatida autsorsing bilan davlat muassasalari o'rtasidagi autsorsing shartnomalari va ijtimoiy sohada autsorsingga asoslangan xarajatlarning samaradorligi ko'rib chiqiladi.

Xususiy sektor vakillari bilan tuzilgan autsorsing shartnomalari O'zbekiston Respublikasining fuqarolik qonunchiligi hamda tadbirkorlik sub'yektlarining faoliyatini tartibga soluvchi bir qator qonunlar va qonunosti hujjatlari bilan tartibga solinadi. Shu

munosabat bilan outsorsing shartnomalari erkin tuziladi va hech qanday rasmiy talablar belgilanmagan.

Tahlil va natijalar. Zamonaviy dunyoda biznes rahbarlari amalda xizmatlarning outsorsingidan tobora ko'proq foydalanmoqda va uni boshqaruvning yangi strategiyasi sifatida belgilamoqda. Global raqobat, jahon bozorida yangi o'yinchilarning paydo bo'lishi bozorda ishtirok etish uchun yangi texnologiyalardan foydalanishni talab qiladi. Vazifa ular qila oladigan narsani qilish va iloji bo'lsa, kompaniya uchun eng foydali bo'lgan narsani olishdir. Natijada bozor ishtirokchilari aniq funktsiya va vazifalar bo'yicha ixtisoslashuv yo'lidan boradilar. Boshqacha qilib aytganda, biznes-loyihani alohida tarkibiy qismlarga bo'lish, ishlarining ayrim turlarini outsorsing sxemasi bo'yicha yuqori ixtisoslashgan kompaniyalarga o'tkazish samarali tijoratning strategik yo'nalishi hisoblanadi.

Autsorsing xizmat ko'rsatish sektori biznes muhitining omillari, tendentsiyalari va qonuniyatlarini hisobga olgan holda korporativ funktsiyalarni uchinchi tomon tashkilotlari - outsorsierlarga o'tkazish orqali o'zaro manfaatli hamkorlik bozorida ishtirok etuvchi firma va kompaniyalarning ajralmas majmuidir.

Jahon bozorida outsorsing xizmatlarini iste'mol qilish bo'yicha bozor ulushi bo'yicha AQSh - 36%, G'arbiy Evropa - 29% va Yaponiya - 13% etakchi hisoblanadi. Har qanday funktsiya yoki biznes jarayonini outsorsingga topshirgan AQSh kompaniyalarining ulushi 2020 yilda 86 foizni tashkil etdi, 2019 yildagi 52 foizga nisbatan. 2020 yilda AQSh outsorsing bozoridagi savdo hajmi 3 baravardan ortiq oshdi.

Autsorsing xizmatlari uchun Yevropa bozorini kengaytirish tendentsiyasi kuchayib bormoqda. Tahlilchilarning fikricha, 2021-yilning so'nggi choragida Yevropada 2020-yildan buyon har qachongidan ko'ra ko'proq outsorsing shartnomalari topshirildi. Etakchi maslahatchilarning ta'kidlashicha, xarajatlarni kamaytirish zarurati Yevropa kompaniyalarini o'z biznesining bir qismini subpudratchilarga topshirishni istamasligini yengishga majbur qilmoqda. So'nggi yillarda Hindiston, Filippin, Meksika, Xitoy va Sharqiy Yevropa davlatlari axborot texnologiyalarini ishlab chiqarish va ulardan foydalanishda sezilarli o'sishni boshdan kechirayotgan "yangi iqtisodiyot" vakillari sifatida outsorsing bozori yetkazib beruvchilari qatoriga qo'shildi.

Mijoz uchun kurash o'z tovarlari va xizmatlari sifatini oshirishga majbur bo'lgan sharoitda mahalliy kompaniyalar samaradorlik, iqtisodiy samaradorlik va biznes risklarini kamaytirish masalalariga e'tibor qaratishlari kerak. Shaxsiy biznes vazifalarini bevosita operativ boshqarishdan voz kechish, ularning bajarilishi ustidan nazoratni saqlab qolish bilan birga, kompaniyaga ularni uchinchi shaxslarga "topshirish" natijasida qo'shimcha xarajatlar, soliq va ijtimoiy xarajatlar "eroziyasi" tomon sezilarli darajada oldinga siljish imkonini beradi.

Umumiy ma'noda, tijorat xizmatlarini outsorsing qilish - bu ma'lum turdagi xizmatlarni tashqi outsorsing kompaniyasiga o'tkazish. Outsorsing kompaniyalarga o'zlarining asosiy biznesiga e'tibor qaratish va yordamchi funktsiyalar yukini ularni muvaffaqiyatli bajara oladigan kompaniyalarga o'tkazish imkonini beradi. Kompaniyada uzoq muddatli outsorsing strategiyasining mavjudligi, etakchi tahliliy agentliklarning fikriga ko'ra, tijoratni muvaffaqiyatli rivojlantirish va uning tez o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashishi uchun zarur shartdir. Bunday strategiya natijasida kompaniyaning ichki korporativ jarayonlari va iqtisodiy munosabatlarning boshqa sub'ektlari bilan tashqi aloqalari qayta tuziladi. O'z navbatida, bu korxonaning asosiy fondlarini yanada oqilona taqsimlash, uning ichki

resurslarini ishga tushirish, asosiy funktsiyalarni bajarish samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish va nazorat qilish imkonini beradi.

Xalqaro tahlilchilarning fikricha, milliy iqtisodiyotning ochiqligi va globallasuvi sharoitida dunyoning yetakchi kompaniyalari offshor outsorsingning to'liq iste'molchilari hisoblanadi. Offshore outsorsing - bu mijozning mamlakatidan tashqaridagi outsorsing kompaniyalari ishtirokidagi outsorsing (masalan, offshor IT outsorsing). Tabiiy savol tug'iladi: ishni o'z mamlakatingizda bajarish kerakmi yoki uni offshor kompaniyalarga topshirish kerakmi?

Agar boshqaruv jarayonini o'zgartirish to'g'risida qaror qabul qilinsa, uning barcha tarkibiy qismlarini har qachongidan ham aniqroq va ehtiyotkorlik bilan boshqarish vazifasi birinchi o'ringa chiqadi. Aksariyat hollarda jarayonni hamkorlar, etkazib beruvchilar va chet eldagi mijozlar bilan yanada qattiqroq sinxronlashtirish kerak bo'ladi. Mamlakatimizdagi yirik korxonalarining mahalliy top-menejerlari offshor outsorsingning bunday muammolarini hal etish muhimligini ta'kidlamogda: Internetga tezkor ulanish; mijozlarning kompaniya veb-saytiga o'zlari uchun qulay bo'lgan istalgan vaqtda bepul kirishlari, shuningdek ma'lumotlarning kunlik zahira nusxalarini olishlari; ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimidagi (DBMS), korporativ elektron pochta dasturlari, nosozliklar, samarali ishlaydigan ma'lumotlar tarmog'ining, telefon tarmog'ining mavjudligi, viruslar va xakerlik hujumlarini o'z vaqtida "aks etish" va boshqalar.

Mamlakatimizning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda shuni ta'kidlaymizki, ko'pincha milliy outsorsingga topshiriladigan xizmatlar orasida ishga yollash birinchi o'rinda, umumiy ovqatlanish ikkinchi o'rinda, axborot texnologiyalari uchinchi o'rinda, ish haqi va buxgalteriya hisobi to'rtinchi o'rinda turadi; beshinchisi - ayrim turdagi qurilish ishlarini bajarish.

Outsorsingning ta'rifi uni quyidagi nuqtai nazardan talqin qilishning xilma-xilligini aks ettiradi:

- a) fikrlash tarzi;
- b) boshqaruv tamoyillari;
- v) iqtisodiy faoliyat sohalari;
- d) outsorsing falsafasidan chiqarishning sinergik ta'siri.

Outsorsing shartnomasiga qo'yilgan talablarni bir tarmoq vazirligi misolida ya'ni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 25 iyuldagi "Davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida sog'lom ovqatlantirish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi 626-son Qaroriga muvofiq ko'rib chiqish lozim bo'ladi.

Autsorsierlarni tanlab olish tasdiqlangan tartib asosida amalga oshiriladi va autsorsierlarga quyidagi umumiy talablar qo'yiladi:

-umumiy ovqatlanish xizmatida kamida bir yillik tajribaga ega bo'lishi; autsorsiering xizmatlari bo'yicha kamida ikki oylik shartnoma summasiga teng aylanma mablag'larining mavjudligi;

-tanlovda (tenderda) qatnashish uchun ariza berilgan kundan kamida bir oy oldin tegishli tashkilotlardan soliq qarzdorligi, to'lovlar, boshqa majburiy to'lovlar va moliyaviy sanksiyalarning mavjud emasligi;

-to'g'ri ovqatlanishni tashkil etish yuzasidan taomlar tayyorlash texnologiyasi bo'yicha kamida 2 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan malakali mutaxassislar (muhandis-texnolog, dietolog, oshpazlar) malaka razryadlari ko'rsatishi;

-maktabgacha ta'lim tashkiloti tomonidan belgilangan texnik vazifalar asosida outsorsing usulida sog'lom ovqatlantirishni tashkil etish loyihasini individual reja asosida ishlab chiqib, taqdimotini (imkoniyatdan kelib chiqib, tayyor taomlarini ham ko'rsatishi mumkin) o'tkazishi;

-taqdimotda tarbiyalanuvchilarni yoshi, jinsi, fiziologik holati bo'yicha turli guruhlar uchun ovqatlanishning maqbul me'yorlarini ko'rsatishi;

-outsorsing usulida sog'lom ovqatlantirish xizmatlari uchun ustamaning maksimal miqdori-ko'rsatilgan xizmatlar qiymatiga nisbatan 20 foizdan oshib ketmasligi;

-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida outsorsing usulida sog'lom ovqatlantirishni tuman (shahar) hokimligi tomonidan tasdiqlangan oziq-ovqat mahsulotlari narxlari doirasida amalga oshirishi;

-taklif qilinayotgan investitsiya mablag'larining miqdori har bir lot uchun bazaviy hisoblash miqdorining Toshkent shahri, viloyatlar markazlari uchun 1000 (bir ming), viloyat hududidagi shaharlar, tumanlar markazlari uchun 500 (besh yuz), qishloq va ovullar uchun 250 (ikki yuz ellik) baravaridan kam bo'lmasligidir.

Shuningdek, buyurtmachi bilan manfaatlar to'qnashuviga ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi sub'ekt tanlov ishtirokchisi bo'lishi mumkin emasligi ham outsorsinglarga qo'yiladigan talablardan hisoblanadi.

Autsorsingning davlat sektorida joriy etishning asoslaridan biri sifatida outsorsing juda rivojlangan mamlakatlarning tajribasiga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bunday mamlakatlarga anglo-saksoniya mamlakatlari (Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya), skandinaviya mamlakatlari (Shvesiya, Daniya, Finlyandiya) uzoq sharq mamlakatlari (Singapur, Gonkong, Janubiy Koreya) kiradi.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga a'zo mamlakatlarda mazkur uslubiyot asosida hisoblangan davlat sektori outsorsingi tahlili olib borilgan yillarda YaIM ning 10,0 foizini tashkil etgan.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti davlat sektoridagi outsorsingning ulushini doimiy ravishda tahlil qiladi va baholaydi.

Xorijiy davlatlarda outsorsingga berilgan davlat organlari funksiyasini uch guruhga ajratiladi.

Birinchi guruhga ta'minlovchi funksiyalar, masalan, ovqatlantirish, binolarni tozalash, chiqindilarni chiqarish, qo'riqlash xizmati kiradi. Mazkur funksiyalarni osongina outsorsingga berilishi mumkin, chunki bular budjet tashkiloti va boshqaruv organlari faoliyatining asosiy vazifalari hisoblanmaydi, ulardan foydalanish nisbatan oddiy standartlashtirilgan hamda ijrochilarga yuqori talablar qo'ymaydi va bilimning yuqori darajasi talab qilinmaydi.

Ikkinchi guruh funksiyalari o'z ichiga ijrochilardan yetarli ravishda yuqori kasbiy malaka talab qiluvchi ta'minlovchi funksiyalarni o'z ichiga oladi. Bu guruh funksiyalari moliya va buxgalteriya, kadrlarni boshqarish, yuridik xizmat, hujjatlar aylanishini ta'minlash, axborot texnologiyalaridan foydalanishni qamrab oladi.

Oxirgi yillarda xorijiy davlatlardagi davlat sektoridagi outsorsing, birinchi navbatda, mazkur guruh funksiyalarini bajarish bilan bog'liq, eng ko'p foydalaniladigan outsorsing funksiyalari sifatida axborot texnologiyalaridan foydalanishni ko'rsatish mumkin.

Autsorsingga beriladigan uchinchi guruh funksiyalariga davlat xokimiyat organlarining o'zi to'g'ridan-to'g'ri bajaradigan asosiy funksiyalar kiradi, xorijiy davlatlarda bu turdagi outsorsing juda kam uchraydi.

Shunday qilib, mamlakat va mahalliy darajasida budget xarajatlarini optimallashtirish zaruriyati-outsorsingdan foydalanish asosida budget xarajatlarining samaradorligini oshirishdan iboratdir.

Umuman olganda, outsorsingni davlat muassasalari xizmatlariga qo'llashda budget xizmatlarini amalga oshiradigan budget tashkilotlari, tijorat va notijorat tashkilotlarining raqobatbardoshligi hamda budget xarajatlarining natijadorligini oshirish maqsadida outsorsingdan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Po'latov M.E., Xolmamatov D.H., Yahyoxonov N.B. Xizmatlar marketing. O'quv qo'llanma. Samarqand. Fan bulog'i nashryoti, 2021 y., - 445 bet.
2. Ergashxodjaeva Sh.Dj., Qosimova M.S., Yusupov M.A. Marketing asoslari.-O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi - T.: "Iqtisodiyot", 2019. - 305 bet.
3. Norimovich, R. A., & Namazovna, A. N. (2024). Evaluative indicators of increasing the production efficiency of industrial sectors. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 42,
4. Mukhitdinov, K. S., & Rakhimov, A. N. (2020). The forecast for the development of the public services sector. *Scopus. Solid State Technology*, 63(6).
5. Raximov, A. (2022). Aholiga yashash joy va umumiy ovqatlanish xizmatlari rivojida ichki va yondosh tarmoqlarning ta'sirini baholash (qashqadaryo viloyati misolida). *Iqtisodiyot va ta'lim*, 23(4), 397-402.
6. Рахимов, А. М. (2021). Услуги по проживанию и обслуживанию населения значение эконометрического моделирования в нормативной оценке требований потребителей для улучшения качества отображения. *Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy*, 9(12), 1043-1048.
7. Makhmanazarovna, R. M. (2023). The Value of Mathematical Modeling in Teaching Econometrics to Students of Higher Educational Institutions. *Eurasian Research Bulletin*, 19, 176-178.
8. Makhmanazarovna, R. M. (2021). The importance of a synergy approach to teaching an econometrics in the direction of the economy. In international conference on multidisciplinary research and innovative technologies (Vol. 2, pp. 5-7).
9. Karimova, S., & Sodiqova, D. (2025). Development trends of electronic commerce and its infrastructure in Uzbekistan. *Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari*, 5(1), 131-140.
10. Karimova, S. (2024). Elektron tijorat platformalarini takomillashtirishda virtual ekotizimlarning o'rni. *Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari*, 4(4), 26-33.
11. Равшанова, М. М. (2024). Значение педагогических экспериментов в развитии эконометрических навыков учащихся. *Экономика и социум*, (3-1 (118)), 836-839.